

ПОЛИФОНИЯ В РЕКВИЕМАХ XX ВЕКА: МЕТАМОРФОЗЫ ТРАДИЦИИ

POLYPHONY IN THE REQUIEM OF THE TWENTIETH CENTURY: METAMORPHOSES OF TRADITION

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.

IVANOVA EKATERINA VLADIMIROVNA,
Moscow State Tchaikovsky Conservatory.

В статье рассмотрена проблема метаморфозы традиции полифонии в реквиемах XX века, связанная с отсутствием этого ракурса исследования в имеющейся литературе. Опираясь на выводы и ценные наблюдения, имеющиеся в музыковедческой литературе о реквиемах XX века, приводятся разнообразные способы формирования композиции цикла реквиема и другие факторы, способствующие образованию новых видов контрапункта и переосмысления драматургических функций его использования в жанре реквиема. Среди важных аспектов «метаморфоз традиции» оказывается трансформация контрапунктических норм старинной полифонии строгого письма — например, каноны в полифонии пластов финального раздела «Военного реквиема» Б. Бриттена. Представлена традиция использования фуги в реквиеме (определенные номера) и ее метаморфозы в сочинениях XX века (например, fuga с применением техники микрополифонии из Kyrie Реквиема Д. Лигети). Также в статье нашли отражение особые виды контрапункта, образовавшиеся в XX веке под «натиском» новейших техник композиции – серийный, сонорный, алеаторный; освещены способы их применения в жанре реквиема.

The article deals with the problem of the metamorphosis of the tradition of polyphony in the requiem of the twentieth century, associated with the absence of this research perspective in the available literature. Based on the conclusions and valuable observations available in the musicological literature on the requiem of the twentieth century, various ways of forming the composition of the requiem cycle and other factors contributing to the formation of new types of counterpoint and rethinking the dramatic functions of its use in the requiem genre are given. Among the important aspects of the "metamorphoses of tradition" is the transformation of the contrapuntal norms of the ancient polyphony of strict writing — for example, the canons in the polyphony of the layers of the final section of B. Britten's "War Requiem". The tradition of using the fugue in the requiem (certain numbers) and its metamorphoses in the works of the twentieth century (for example, a fugue using the micropolyphony technique from D. Ligeti's Kyrie Requiem) is presented. The article also reflects the special types of counterpoint formed in the twentieth century under the "onslaught" of the latest composition techniques – serial, sonorous, aleatory; the ways of their application in the requiem genre are highlighted.

Ключевые слова: *реквием, мемориальный жанр, традиции контрапункта, переосмысление, новые виды контрапункта.*

Key words: *requiem, memorial genre, traditions of counterpoint, reinterpretation, new types of counterpoint.*

Жанровая модель реквиемов представлена многочисленными образцами на историческом отрезке XX века. Перечислим лишь *пунктирно* наиболее известные в профессиональной среде музыкантов имена композиторов, в творчестве которых представлен реквием: Ч. Айвз (1911), М. Рeger (1915), В. Лютославский (1937), П. Хиндемит (1946), Б. Бриттен (1961), Д. Лигети (1965), И. Стравинский (1966), Б.А. Циммерман (1969), А. Караманов (1971), А. Шнитке (1975), Э. Денисов (1980), К. Пендерецкий (первая редакция-1984), В. Артемов (1986), В. Мартынов (1997), В. Сильвестров (1999).

В отечественном музыкознании отмечено несколько опытов их обобщения. Это не только статьи, но и диссертационные исследования о реквиемах отечественной и западной музыки прошедшего столетия [9; 12].

Одновременно с этим, в последние десятилетия становится характерным интерес и к проблеме изучения жанра реквиема романтической эпохи [1; 4].

Очевидна картина востребованности темы осмысления существования данного жанра в музыкальной истории на ее разных временных этапах. Музыковеды уделяют большое внимание таким аспектам как история, семантика, текстовые модели жанра, роль европейского канона в становлении жанра отечественного реквиема и многие другие.

Однако, интересно, что *проблема использования контрапункта в контексте многовековых модификаций жанра реквиема еще не была выделена исследователями как предмет целостного рассмотрения*. Такой ракурс изучения помог бы значительно дополнить ряд научных достижений в этой области.

В рамках статьи представляется наиболее логичным ограничить себя временным этапом XX века с целью освещения основных направлений изучения заявленной в теме проблематики — «Полифония в реквиемах XX века: метаморфозы традиции».

Прежде всего, следует определить, что собой представляет традиция применения разных видов контрапункта в реквиеме, как жанре духовной музыки. Сразу привлекает внимание особенность данного вопроса, связанная с двойственностью ситуации исследования:

- с одной стороны, полифония использовалась в жанре реквиема с его собственным набором тексто-музыкальных закономерностей, накопленных в ходе эволюции,
- с другой стороны, контрапунктические приемы в жанрах духовной музыки вообще, которые в разной степени находили отражение в реквиемах на протяжении всей истории его бытования.

Реквиемы XX столетия, безусловно, должны рассматриваться с учетом этих положений. Среди существующих исследований, которые отчасти помогли бы в этом вопросе, стоит отметить статью Н.А. Симаковой «Музыка эпохи Возрождения и XX век (о преломлении традиций контрапункта строго стиля в советской музыке 60-80х годов)» [11]. Ведь результаты ее наблюдений во многом перекликаются со сходными моментами в сочинениях более широкого исторического диапазона. И, поскольку, традиция использования контрапункта XV-XVI веков в большей мере связана с духовными жанрами вокальной музыки, это может непосредственно помочь при рассмотрении локальной его модификации в жанре реквиема XX столетия. Автор справедливо отмечает: *«ныне трактовка старинных жанров отличается явно бóльшим проникновением в их специфику, что доказывается использованием ряда исконных выразительных средств, присущим лишь этим конкретным жанрам, и прежде всего, более тонким, гибким претворением особенностей их структуры, формы, текста (в том случае, когда жанр вокальный)»* [11, с. 71].

XX век, как аксиома, стал временем высокой степени востребованности искусства контрапункта. При обращении к таким жанрам, как месса, магнификат, Stabat mater, реквием, обладающим давними традициями, практически неизбежными становятся параллели с теми или иными их гранями (от общих жанровых признаков до конкретных технических деталей оформления материала).

Реквием (или *Missa pro defunctis*), будучи жанром с личностной семантической окраской (заупокойной службой, в композиторской практике сочинявшейся либо по поводу смерти близкого человека, либо по заказу, либо как отзыв на трагические события в мире и т.п.), претерпел значительные исторические изменения в своей музыкальной судьбе. Первая яркая особенность связана с постепенным ростом обращений к данному жанру в разные времена:

- эпоха Возрождения: Й. Окегем – ок. 1450 (его реквием *a' cappella*, написанный в полифоническом стиле эпохи строго письма, считается первым сохранившимся сочинением в этом жанре, а реквием Г. Дюфаи на канонический текст, написанный ранее, не сохранился до наших дней), Дж. Палестрина, О. Лассо;
- эпоха Барокко: реквием Ф. Кавалли — первая половина XVII века, три реквиема Я. Д. Зеленки – первая половина XVIII века;
- классицизм: В.А. Моцарт – 1791, Н. Йомелли – вторая половина XVIII века, в этот же период в России – реквием О. Козловского (1798);
- романтизм: Шуберт – 1818, Берлиоз – 1837, Лист – 1868, Брамс – 1865-1868, Верди – 1874, Сен-Санс – 1878, и др.;
- XX век (несколько десятков имен: от Ч. Айвза — 1911, до В. Сильвестрова — 1999),
- современность, первые десятилетия XXI века: Е. Фирсова – 2001, С. Слонимский – 2003, К. Пендерецкий – 1980–2005, Я. Сандстрём – 2007, Г. Вейс – 2009 и др.

Несомненный расцвет жанра в эпоху романтизма и далее обусловлен иными эстетическими и художественными идеалами с усилением в них личностного, сакрального начал творчества. В связи с этим, интересен вывод С. Студенниковой о ситуации современного этапа развития жанра: «Актуализация сакральной образности, наблюдаемая на рубеже XX–XXI столетий, дает основания полагать, что в контексте новых исторических условий трактовка жанра, несомненно, будет модифицироваться, дополняться различными оттенками значений этой вечной темы» [13, с. 8].

Тема реквиема как сочинения «памяти...» относится к жанрам ветви *in memoria*, обладающим своим кругом семантических признаков. Приведу для разъяснения определение жанра, данное М. Лобановой: «Мемориал музыкальный – жанр, получивший наибольшее распространение в XX веке и олицетворивший память в культуре. Мемориал предполагает непосредственную связь различных стилей, эпох или индивидуальностей» [8, с. 162]. Среди характерных «примет» мемориального жанра выделяются те, что несут собственный «след» традиции, который проявляется здесь в большей мере на интонационном уровне, исходя из семантики скорби (хроматика, ум.4, м.2, тема креста и другие риторические фигуры). Лирический, личностный тон повествования также относится к одному из основных качеств сочинения–мемориала. В отечественной музыке XX века некоторые исследователи, в частности, выделяют две разновидности реквиема как жанра-мемориала, следуя их смысловой направленности: 1) антивоенный и политический мемориал; 2) субъективно-личностная эпитафия [14, с.63]. Этот справедливый вывод сделан на основе осмысления исторических реалий данного времени, отклик на которые выразился в сочинениях «Памяти...» этих двух видов.

Относительно композиционного строения цикла реквиема в XX веке определились несколько тенденций:

- 1) следование каноническому тексту и расположению частей, иногда с расширением цикла за счет добавления других частей:

«Реквием» А. Шнитке – 1975 (в сочинении 14 частей на латинские тексты литургической традиции, среди которых, однако, можно обнаружить некоторую авторскую вольность – введение раздела *Credo* в тринадцатой части, необходимого автору, по его словам из бесед с Шульгиным, для того, чтобы «уйти от драматического спада» в конце цикла),

«Польский реквием» К. Пендерецкого — 1980-2005 (в 1980 году появился первый фрагмент «Польского реквиема» – «Lacrimosa», написанная в память о гданьских докерах, расстрелянных во время восстания против тоталитарного режима десятью годами раньше; композитор посвятил эту музыку Леху Валенсе и возглавляемому им союзу «Солидарность»; в 1981 году появился «Agnus Dei», посвящённый памяти глубоко почитаемого в Польше кардинала Вышинского; в 1982 – «Recordare Jesu pie», написанный по случаю причисления к лику блаженных священника Максимилиана Кольбе, который в 1941 году, спасая другого пленника, добровольно пошёл на смерть в Освенциме; в 1984 году – в сороковую годовщину Варшавского восстания против нацистской оккупации – был создан «Dies Irae» (отличный от одноимённого сочинения 1967 года),

«Реквием» В. Мартынова – 1997 (сохраняет традиционную последовательность частей);

2) некоторые вольности в изменении последовательности частей за счет отказа от некоторых из них:

«Реквием» Д. Лигети – 1965 (композитор включил в свой "Реквием" только Introitus, Kyrie и Dies Irae с заключительным разделом Lacrimosa, отказавшись от Sanctus и Agnus Dei),

«Заупокойные песнопения» И. Стравинского – 1966 (здесь сохраняются четыре текстовых раздела: «Dies irae», «Tuba mirum», «Lacrimosa», «Liberate me», и не используются такие канонизированные в реквиеме тексты, как «Requiem aeternam», «Kyrie eleison», «Sanctus», «Agnus Dei»; композитор вводит другие, редко используемые (например, «Exaudi»), и в традиционных фрагментах выделяет то, что обычно композиторами не использовалось («Judicantis» в «Lacrimosa»), то есть не придерживается канона и прочитывает тексты в духе песнопений; в девятичастный цикл сочинения введены инструментальные построения – Прелюдия, Интерлюдия и Постлюдия);

3) значительные изменения в расположении частей цикла, смешение литургических текстов и текстов современности:

«Военный реквием» Б. Бриттена – 1961 (соединяется литургический текст заупокойной мессы XIV века и стихотворные тексты английского поэта начала XX века Уилфреда Оуэна),

«Реквием» Э. Денисова – 1980 (в общей пятичастной композиции объединены тексты трех частей литургического цикла и пятичастный цикл стихотворений немецкого поэта Фр. Танцера (под названием «Реквием»));

4) отрицание литургического канона жанра за счет использования текстов преимущественно не литургического содержания, но с сохранением некоторых аллюзий:

Ч. Айвз – 1911 (форма Реквиема минимизирована до одной части в виде песни для голоса и фортепиано),

П. Хиндемит – 1946 («For those we love» – «Для тех, кого мы любим» – или еще он известен под названием «Реквием для любимых» написан на стихи поэмы У. Уитмена «Когда цвела последняя сирень» (1865 года),

Б. Тищенко – 1966 (написан на стихи «Реквиема» А. Ахматовой),

Б. А. Циммерман – 1967-1969 (соединение древних текстовых документов, канонических текстов заупокойной мессы и современных литературных, философских, религиозных, политических, благодаря чему композитор осуществляет синтез разных исторических эпох, а также всех пластов современной ему культуры; тексты XX века представлены философской и художественной литературой – Л. Витгенштейн, Дж. Джойс, Э. Паунд, А. Камю, Ш. Верреш, Х. Янн, К. Швиттерс, К. Байер, В. Маяковский, а также документальными записями того времени – обращением папы Иоанна XXIII ко Второму Ватиканскому собору, шумом массовых демонстраций и выступлениями известных политических деятелей: У. Черчилля, Н.

Чемберлена, А. Гитлера, П. Геббельса, И. Сталина, И. Надя, Г. Папандреу, А. Дубчека, Мао Цзе Дуна).

Приведенные здесь для иллюстрации обозначенных тенденций примеры – не единственные, их ряд можно было бы продолжить [9; 10; 12].

Концептуальное содержание цикла реквиема каждый раз неповторимо, исходя из конкретного повода сочинения и арсенала музыкально-технических ресурсов времени, личного опыта композитора. Характерным для XX века стало расширение исторического диапазона при обращении к музыкальным традициям прошлого. В области контрапункта это связано с большим композиторским интересом к искусству нидерландских мастеров XV-XVI веков. Нововенская композиторская школа среди первых актуализировала этот пласт, синтезировав с серийным материалом. Дальнейший путь «реинкарнации» старинных полифонических приемов имеет разные формы воплощения в творчестве многих авторов XX века, в особенности тех из них, кто ориентировался на достижения А. Веберна. Например, в позднем творчестве И. Стравинский обращается к серийной полифонии, отразившейся в фактуре «Requiem canticles» (сплетение серийных рядов в разных их модификациях, образующее формы серийных канонов).

Применительно к реквиему прошлого столетия, традиция вокальной музыки эпохи Возрождения реализуется, например, в использовании полифонической формы канона для финальных частей цикла – каноны в завершении «Военного реквиема» Б. Бриттена, вплетенные в полифонию пластов [5].

Как справедливо отмечает Н. Симакова, «<...> XX век отличается особым вниманием к конструированию целостной музыкальной композиции и ее деталей. Рационализм исходной конструкции сосуществует (и во многих случаях преодолевается) с изобретательностью, фантазией, полетом вдохновения, что было свойственно и контрапункту строгого стиля, прибегавшему для достижения конкретных целей к математическим подсчетам, шифрам, к методу комбинаторики и игры <...>» [11, с. 81]. Показателен в этой связи приводимый автором цитируемой статьи пример из «Реквиема» В. Артемова (с подзаголовком «Памяти жертв сталинизма»). Композитор использует старинный прием аддиции для достижения особой силы драматической выразительности в разделах *Kyrie eleison* и *Libera me*, как «способ многократного повторения фразы с одной и той же высоты с расширением диапазона за счет подключения новых и новых тонов» [11, с. 85].

Среди сугубо полифонических принципов из наследия реквиемов XVIII-XIX веков следует выделить, по крайней мере, три:

1) *полифонизация фактуры* разных частей (общий принцип, характерный для многих сочинений);

2) *применение фуги* либо в начале цикла (двойная fuga в *Kyrie* из Реквиема Моцарта), либо в финалах отдельных частей (фуги в финалах 2, 3 и 6 частей «Немецкого реквиема» Брамса), либо в завершении (фугированный принцип в двух последних частях «Реквиема» Дж. Верди – данный пример, в свою очередь, свидетельствуют о продолжении старинной традиции завершения цикла духовного сочинения в полифонической технике; *Sanctus* «Реквиема» Дж. Верди оформлен как двойная fuga (двухорная) с совместным экспонированием, последний раздел *Libera me* – fuga с отголосками тематизма и фактурных принципов из предшествующей части и из начала произведения);

3) *полифонические вариации* разных видов (следует также учитывать, что метод полифонического варьирования XVIII-XIX веков имеет глубинные истоки в способе вариационного сложения формы сочинений контрапунктического стиля XV-XVI столетий, а именно, в композициях на *cantus firmus*) – *Lacrimosa*, *Agnus Dei* из «Реквиема» Дж. Верди.

Приемы *полифонизации* в фактуре реквиемов XX века разнообразны и напрямую зависят от типа композиционной техники (серийной, сонорной, алеаторной и т.д.). Показательны

в этой связи широко известные слова К. Пендерещкого: «*Мы все еще пишем новую музыку в старых формах <...>*» [Цит. по изд.: Ивашкин А. Кшиштоф Пендерещкий: Монографический очерк]. Так же, как и прежде, композиторы используют контрастную и имитационную полифонию для развития или разностороннего показа музыкальной мысли.

Приведу несколько примеров:

1. П. Хиндемит. Реквием «For those we love» (1946).

Имитационная фактура: оркестровая Прелюдия, 3 часть — «Марш» (рассредоточенная система имитаций и канонов, включая двойной канон — тт.95-105).

2. Э. Денисов. Реквием (1980).

1, 2, 5 части (построения в технике микрополифонии: пластовая полифония с использованием свободных и строгих канонических имитаций).

К целостным *фугированным формам* в реквиемах композиторы XX века обращаются не так часто, хотя, возможно, в связи с трудной доступностью большей части нотного материала, этот вопрос еще может подвергнуться важным уточнениям и дополнениям. На сегодняшний день можно лишь отметить, что наиболее значительные образцы фуг содержатся в реквиемах П. Хиндемита (тройная fuga в седьмой части цикла) и Д. Лигети (двойная fuga-канон во второй части). Причем, если в первом случае это форма с распространенными атрибутами многотемной фуги (раздельное и совместное экспонирование, характерные приемы полифонического развития) и в привычной линейной манере фактурного изложения, то fuga из «Реквиема» Лигети ярко свидетельствует о новом типе композиции – сонорном – сочетающемся с законами фугированного построения.

Уместно привести здесь слова из статьи Лигети о форме в Новой музыке: «*Не существует больше установленных схем формы; каждое конкретное произведение соответственно историческому положению дел вынужденно имеет неповторимую, только ему одному свойственную форму целого. Но эти «неповторимые формы» приобретают — благодаря истории, в ретроспективе — общие характеристики, превращающие всевозможные проявления индивидуальной реализации в члены вышестоящей семьи форм, хотя эти характеристики не столь плотно соединены, как в тональной фазе»* [7, с. 197].

Его двойная fuga содержит из таких общих характеристик: тип совместного экспонирования, наличие приемов развития – стретты, широкий тональный план тематических проведений. А диссонантный хроматический язык и микрополифоническое сверхмногоголосие уже принадлежат группе отличительных особенностей авторского стиля. Нельзя также не заметить диалог (с почти двухвековой дистанцией) композиционного решения этого раздела цикла с соответствующим разделом «Реквиема» Моцарта. Оба – выполнены в виде фуги с совместным экспонированием двух тем *Kyrie eleison* и *Christe eleison*. Лигети, однако, наполняет уже существующий тип композиции иным содержанием за счет новаторских элементов – нового языка микрополифонии в 20-голосной фактуре (все тематические проведения даны в каноническом сонорном изложении закрепленными за темами группами хора). Данный образец следует считать первой канонической фугой, целиком выполненной в технике сонорного канона.

Принцип *полифонических вариаций* наиболее ярко воплотился в «Реквиеме» А. Шнитке (1975), написанном в период «новой простоты» [18, с. 24]. В 70-е годы композитор обращается к сочинениям с мемориальной темой, среди которых «Реквием» занимает центральное положение. Находясь в русле общей тенденции в отечественной музыке этого десятилетия, — идеи новой простоты, — он находит новый способ погружения в глубинную семантику жанра реквиема. При помощи принципа полифонических остинатных вариаций выстраивается композиция его 14-частного сочинения (*ostinato* как сквозной принцип формы с концентрической системой соответствий технических приемов воплощения) [17, с.198-200, 360-361].

Контрапункт новаторского типа представлен в «Реквиеме» Б. А. Циммермана («Реквием об умерших братьях, близких и благодетелях» – «Requiem pro defunctis Fratibus, Propterquis et Benefactoribus», 1969). В сочинении используются тексты, начиная от самых древних – мифологических, священных текстов, входящих в состав заупокойной мессы, фрагментов из Екклесиаста, трагедий Эсхила – вплоть до текстов XX века [2, с. 25]. При помощи техники монтажа автор предлагает новый способ контрапункта плюралистического типа. Как пишет Н. Донцева в диссертационном исследовании о творчестве композитора, «*На протяжении всей жизни [он] был увлечен идеей глобальной целостности. В одну музыкальную структуру – «шар» универсального музыкального произведения – он интегрировал не только все виды искусств и стили, но и литературные тексты, которые отбирал с особой тщательностью*» [2, с. 29]. И, хотя музыкального материала в особой разновидности сольного контрапункта его Реквиема не так уж много (в сочинении использованы фрагменты джаза, радио и киномузыки, яркие цитаты классической музыки), стоит отметить уникальность данного опуса в контексте рассматриваемой здесь проблематики.

Обзор разноликой жизни этой удивительной традиции в музыке XX века с точки зрения метаморфизма разных типов контрапункта в ходе исторической эволюции может быть значительно расширен и дополнен. Данная статья лишь намечает возможные пути движения исследователей по избранному направлению и, возможно, станет трамплином для многих ярких открытий в этой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булавинцева Ю. В. Реконструкция традиций в реквиеме романтической эпохи: дис. канд. иск. Нижегород. гос. консерватория им. М.И. Глинки. Москва. 2009. 255 с.
2. Донцева Н. Творчество Б.А. Циммермана: музыка и слово: автореф. дис.канд. искусствоведения. М., 2012. 30 с.
3. Донцева Н.В. Творчество Б.А. Циммермана: музыка и слово: дис. канд. искусствоведения. Москва. 2012. 331 с.
4. Ефименко А.Г. Эволюция жанра реквиема в аспекте трактовки темы смерти (Реквием эпохи Романтизма): дис. канд. искусствоведения. К. 1996. 287с.
5. Иванова Е.В. Контрастная полифония: взгляд из XXI века // История освещает путь современности. К 100-летию со дня рождения В.В. Протопопова: материалы международной научной конференции / ред.-сост. Т.Н. Дубравская, Н.И. Тарасевич. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория». 2010. 416 с.
6. Крейнина Ю. Уцелевший из Трансильвании: «Реквием» Лигети как зеркало катастрофы еврейского народа // Израиль XXI: музыкальный журнал. URL: <https://web.archive.org/web/20171216081557/http://21israel-music.net/Ligeti.htm>.
7. Лигети Д. Форма в новой музыке // Дьёрдь Лигети. Личность и творчество. Сб.ст.М.1993.223 с.
8. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М. 1990. 221 с.
9. Мохова Н.К. Реквием послевоенных лет (к проблеме старинных хоровых; жанров в современной музыке). Горький. 1986. 170 с.
10. В. Петров. Реквием и современность /Камертон. Вестник Астраханской государственной консерватории. В. 10. 2011. С. 23-29.
11. Симакова Н.А. Музыка эпохи Возрождения и XX век (о преломлении традиций контрапункта строго стиля в советской музыке 60-80х годов) // История и современность. М. 1990. С.66-86.
12. Студенникова С.В. Жанр реквиема в отечественной музыке: история, традиции, современность: дис. Канд. искусствоведения. Оренбург, 2010. 222 с.
13. Студенникова С.В. Жанр реквиема в отечественной музыке: история, традиции, современность: автореф. дис. канд. искусствоведения. Оренбург. 2010. 222 с.

14. Студенникова С. Преломление жанровых черт реквиема в отечественной музыке in meto-
gram // Искусство и образование. 2011. №1(69). С. 61-68.
15. Студенникова С.В. Реквием С. Слонимского в контексте отечественной истории развития
жанра // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 3. С. 177-181.
16. Студенникова С.В. Реквием в отечественной музыке: к вопросу возникновения жанра //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2010. №1. С. 354-361.
17. Франтова Т.В. Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины XX
века. Ростов-на-Дону. 2004. 404 с.
18. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: очерк жизни и творчества. М., 1990. 346 с.

© Иванова Е.В., 2022.